

Arte conceptual, glitch, y patrimonio cultural: un palimpsesto físico-digital. A propósito de la instalación «Uno y tres(mil) troncos».

Conceptual art, glitch, and cultural heritage: a physical-digital palimpsest. Regarding the art installation «One and three(thousand) logs».

David Cantarero Tomás¹

Resumen

El presente escrito se propone analizar los diferentes factores que han sido determinantes en el desarrollo y materialización de una obra de producción propia, sintetizados en tres líneas temáticas fundamentales: el trabajo a partir de un material particular, vinculado directamente a una serie de prácticas tradicionales, pertenecientes al entorno rural y con un reconocido valor cultural; la implementación y uso del error digital —en la dimensión audiovisual de la pieza— como estrategia creativa, en línea con algunas manifestaciones contemporáneas que excederían la estricta esfera del arte; y finalmente la perspectiva metodológica desde la que se ha abordado el proyecto, en sintonía con algunos de los supuestos del arte conceptual. En última instancia, la idea es que la confluencia de estos tres ámbitos nos permita realizar una aproximación crítica a los actuales modos de producción, distribución y uso de las imágenes.

Palabras clave: Arte conceptual, chopo cabecero, *glitch art*, patrimonio cultural, *videomapping*.

Abstract/Resumé

This paper aims to analyze the different factors that have been determining in the development and materialization of an artwork of own production, synthesized in three fundamental thematic lines: the work from a particular material, directly linked to a series of traditional practices, belonging to the rural environment and with a recognized cultural value; the implementation and use of digital error —in the audiovisual dimension of the piece— as a creative strategy, in line with some contemporary manifestations that would exceed the strict sphere of art; and finally the methodological perspective from which the project has been approached, in tune with some of the assumptions of conceptual art. Ultimately, the idea is that the confluence of these three areas allows us to make a critical approach to the current modes of production, distribution and use of images.

Keywords/Mots clefs: Black poplar pollard, conceptual art, cultural heritage, *glitch art*, *videomapping*.

¹ Licenciado en Bellas Artes y Máster en Pensamiento Contemporáneo por la UB, además de Máster en Producción Artística por la UPV donde cursa estudios de doctorado. Ha realizado estancias en la UWE-Bristol y en la FAD-UNAM (CDMX). Ha disfrutado numerosos premios, residencias y becas de producción de instituciones como Etopia, BilbaoArte, Kone Foundation o KUB-Bregenz. Su obra ha podido ser vista en diversas salas, museos y centros de arte a nivel internacional en países como España, Finlandia, Austria, República Checa o México.

Introducción: la instalación

La obra de la que parte este estudio consiste en una instalación audiovisual materializada fundamentalmente gracias a la combinación de dos elementos empleando la técnica del *videomapping*: un tronco de *chopo cabecero*, junto con una pista de vídeo de unos pocos segundos de duración que, proyectada en bucle sobre ese mismo fragmento de árbol, hace que varíe la percepción del conjunto dependiendo del instante en el que se contemple. La secuencia en sí está compuesta únicamente de tres planos distintos, conteniendo dos de ellos una «variante» de la imagen de ese mismo tronco, estando en todos recortada su silueta sobre el fondo negro. De una primera toma en la que simplemente se proyecta sobre el objeto luz blanca de tal manera que queda contenida dentro de su contorno; se pasa a otra en la que la imagen proyectada es su propia fotografía en color, que al sumarse a la información de la superficie física de la madera genera un extraño efecto de «saturación» a nivel visual; para pasar a una tercera en la que el cambio es en cierto sentido más drástico, ya que en este caso ha existido una manipulación, la imagen ha sido alterada deliberadamente generando una distorsión, un *glitch* en el propio archivo digital.

Los diferentes factores descritos brevemente son los que se analizarán a continuación, con la intención no de dar una interpretación cerrada de lo que este trabajo pueda significar, sino de intentar esclarecer qué sentidos pueden llegar a emerger de la combinación de elementos puestos en juego, entendidos ya como un todo articulado y orgánico.

Fig. 1. Fotomontaje realizado a partir de las vistas de los tres estados que se suceden en la secuencia que puede contemplarse en la instalación *Uno y tres (mil) troncos*.

La idea como motor

Como puede apreciarse en un primer acercamiento al contenido de este escrito, el título de la obra de la que se ocupa nos revela ya de forma inmediata ese vínculo que en primera instancia trata de establecerse con una serie de trabajos pertenecientes a la tendencia que vino a denominarse Arte Conceptual.² La serie en cuestión, de la cual la propuesta más icónica quizá sea la titulada *Una y tres sillas*,³ pertenece al artista estadounidense Joseph Kosuth, que junto con el colectivo *Art & Language* conformarían el núcleo de la vertiente lingüística y/o filosófica de este fenómeno artístico.⁴ En su texto *Art after Philosophy*, que sentará en buena medida las bases de esta nueva manera de entender el arte (cf. Guasch, 2000, p. 170), afirmará que «la definición "más pura" del arte conceptual sería decir que constituye una investigación de los cimientos del concepto "arte", en lo que este ha venido a significar actualmente» (Kosuth, 1969/1977, p. 74). El influyente artista, cuyo pensamiento teórico irá indisociablemente unido a su práctica,⁵ acabará en cierto modo sintetizando todos sus planteamientos en la conocida fórmula «art as idea as idea» (cf. Guasch, 2000, p. 170), una reelaboración de la ya conocida sentencia en ese momento «art-as-art», de una las figuras que influirían profundamente en su concepción del arte, Ad Reinhard —y que cita en el mencionado escrito—.

² Aunque esta fórmula es la que finalmente adquirió mayor difusión, otras denominaciones como «arte de la información» o «arte de la idea» fueron empleadas para referirse a esta tendencia (cf. Lippard, 1973/2004; en estudios posteriores en castellano Marchán Fiz, 1986, y Guasch, 2000).

³ Existen diversas versiones de este trabajo, realizado con relojes, paraguas, reglas, etc. Sin embargo, quizá por las connotaciones extra que incorpora el motivo elegido, la que más suele encontrarse cuando se hace referencia a la serie en general, es la que emplea sillas. Ejemplares de esta obra pueden encontrarse actualmente en las colecciones de museos como del Reina Sofía o del Moma, estando disponible para consulta sus webs (links en referencias).

⁴ La catalogación de distintas corrientes o estilos en base a parámetros fijos y cerrados puede ser tan problemática como el intentar definir los límites la tendencia en sí. En lo tocante a esta vertiente, diferentes autores se han referido a la misma como lingüística, analítica, filosófica, o tautológica según los casos (cf. Marchán Fiz, 1986; Godfrey, 1998; Guasch, 2000).

⁵ Pudiendo considerarse en ocasiones la misma cosa. Con relación a esto, es significativo ver como el propio Kosuth le reprocha a Robert Smithson el no haber reivindicado como obras sus textos (p. 79). En el caso de *Art & Languaje*, en la editorial del primer número de la revista de la que Kosuth fuera también editor posteriormente, exponen «Dese por supuesto que la siguiente hipótesis es avanzada: que esta editorial, en sí misma un intento de mostrar en líneas generales lo que el "arte conceptual" es, es planteada como una obra de "arte conceptual"» (*Editors of Art-Language*, 1969/1999, p. 99). (Tanto para esta como para el resto de citas literales extraídas de ediciones en inglés, la traducción es mía).

Para llegar a este estado de cosas, fue también imprescindible la aportación de otro artista que será reconocido como uno de los predecesores del arte conceptual, Marcel Duchamp,⁶ al que en palabras de Kosuth, podemos otorgar la «responsabilidad de haber dado al arte su propia identidad» (p. 66). En el citado texto dirá de él:

Con los *ready-mades* el arte cambió su enfoque de la forma del lenguaje a lo que se decía. Lo cual significa que Duchamp cambió la naturaleza del arte de una cuestión de morfología a una de función. Este cambio —de la «apariencia» a la «concepción»— fue el principio del arte «moderno» y el principio del arte conceptual. Todo arte (después de Duchamp) es conceptual (en su naturaleza) porque el arte sólo existe conceptualmente.

Algo directamente conectado con esta cuestión de la autorreferencialidad, o dicho de otro modo, uno de los principales motivos para la adopción de esa esa mirada autoconsciente hacia la propia práctica en relación con la tradición artística anterior que se dio en el arte conceptual —y siendo este un factor que aglutinaría al conjunto de estos artistas—, es el despliegue de una crítica frontal para con los presupuestos del formalismo. Además, y con relación a sus fuentes más directas, si bien es cierto que el arte conceptual surgió en gran medida a partir del minimalismo, heredando de este movimiento la actitud antiformalista, también lo es, como explica Lucy R. Lippard (2004) en el libro que dedicó a la evolución de esta tendencia durante los aproximadamente seis años en que tuvo lugar, que fue de algún modo una especie de reacción contra el mismo y supuso una apertura después del «cerco» que este había implantado a los «excesos del expresionismo abstracto y el pop» (p. 15). Los artistas conceptuales estarían por tanto más «preocupados por las relaciones y los matices intelectuales de la representación que aquellos otros que confiaban en el objeto como vehículo/receptáculo» (p. 8), en una búsqueda cuyo objetivo a fin de cuentas sería «reestructurar la percepción» a la vez que se repensaba la «relación proceso/producto del arte» (p. 19). Todo esto explica la eclosión de medios empleados por estos artistas, en los que el carácter efímero, barato, fragmentario, deslocalizado de los mismos, dará paso un énfasis puesto en

⁶ Para contrastar la uniformidad de esta influencia dentro del conjunto de artistas englobados dentro de esta tendencia, véase Lucy R. Lippard (2004, p. 10).

los materiales a otro centrado en los aspectos procesuales, comunicativos y de distribución, en un proceso que Lippard denominará de «desmaterialización» de la obra de arte.⁷

Retomando en este punto la posición de partida, para entender cómo la obra propuesta como caso de estudio podría considerarse deudora de algunas de las ideas del arte conceptual, es necesario volver a una cuestión de base. Sol LeWitt,⁸ otra de las figuras fundamentales de esta tendencia, en sus *Paragraphs on Conceptual Art* ofrece una definición para el tipo de trabajo que él mismo hacía, que estaría en sintonía con lo que aquí se quiere plantear:

En el arte conceptual, la noción de concepto es el aspecto más importante para el trabajo. Cuando un artista utiliza una forma de arte conceptual, significa que todo el planteamiento y las decisiones se establecen de antemano y la ejecución es algo meramente mecánico. La idea se convierte en la máquina que hace el arte (1966/1999, p. 12).

Así, lo importante para un proyecto, desde la perspectiva de esta investigación, sería si bajo su lógica de producción existe una motivación o metodología de trabajo que podríamos entender de alguna manera como conceptual, es decir, si existe una idea que rige y orienta «a priori» todo el proceso. Además, —y pensando ya ahora en la obra que nos ocupa—, el hecho de que sea un determinado medio el que se emplee en la formalización de un trabajo en particular es indisociable de la «lectura» que este proporciona, de las interpretaciones a las que puede dar pie; es decir, se entiende que los elementos de los que un artista se sirve son tanto los medios —técnicos, materiales— y las formas que adoptan como las ideas a todos estos factores asociadas, y que dependen de su uso en un contexto determinado.

⁷ En el prefacio de su libro da cuenta de las críticas recibidas respecto a haber utilizado este término en particular, a las cuales responde explicando que hasta la fecha es el que cree mejor describe el proceso acaecido en el mundo del arte durante esos años, aunque entendido de manera literal pudiera considerarse incorrecto (p. 33).

⁸ Según parece es a partir de sus escritos como se popularizó la expresión de «arte conceptual» (cf. Guasch, 2000, p. 167). Lippard (1973/2004), en cuyo libro pueden reseguirse algunos de los derroteros de cómo llegó a conformarse esta tendencia, en un caldo de cultivo del que emergieron otras tantas corrientes más o menos relacionadas como la «abstracción excéntrica», la «anti-forma» o el «arte-procesual», recurre a LeWitt en un momento dado para diferenciar entre distintos «tipos» de arte conceptual, en función de los medios utilizados (p. 8). Ese pequeño fragmento puede servir de alguna manera para reflejar el hecho de que fuera difícil aglutinar estas prácticas bajo una misma definición, que se pudiera discernir claramente entre qué era y qué no era arte conceptual, o decidir sobre las maneras correctas de operar dentro de sus difusos límites.

Respecto a esta última cuestión, si bien es cierto que LeWitt, no niega esa dimensión material como parte «activa» de la obra, sí que establece algunas restricciones acerca la importancia que se le ha de conceder con relación a la idea de partida, ya que independientemente de la forma que acabe adoptando, con lo que el artista estaría realmente «comprometido» es con el proceso de concepción y realización (p. 13). Sin embargo, su propio razonamiento encierra lo que parece ser una alternativa, una pequeña posibilidad de reivindicación de la cuestión material como elemento constituyente de esa idea que se trata de vehicular en la obra entendida como un todo. Así, el autor indica que «el artista conceptual deberá aminorar este énfasis en la materialidad tanto como sea posible o utilizarla de un modo paradójico. (Convertirla en una idea)» (p. 15).

Y he aquí el punto clave donde se piensa entronca el caso de estudio que nos ocupa, ya que en la obra propuesta la dimensión visual detenta una gran importancia, es cierto, pero como resultado de un uso de las herramientas fuera de lo habitual o de lo establecido como «correcto». En este caso no existe una reacción contra la dimensión visual, y por lo tanto con todo lo relacionado con la dimensión estética y perceptiva de la obra, sino una reivindicación de la misma de acuerdo a un funcionamiento que pone en la base el concepto, la idea (o ideas) que subyacen a todo el proceso de creación. Si por un momento tomamos en consideración el proyecto más amplio de investigación-producción artística del que la obra aquí estudiada forma parte, se puede ver que, a nivel metodológico, el razonamiento de partida es relativamente sencillo: poner en contacto directo, hacer coincidir imagen y referente, representación y cosa representada, para ver qué resulta de este gesto —aparentemente carente de «sentido», si pensamos en el uso más común que hacemos de las imágenes—.

A partir de una primera materialización realizada con los mínimos elementos, en la que se empleaban impresiones a color dispuestas sobre diferentes superficies —ocultando, al mismo tiempo que, paradójicamente, mostrando ese fragmento que quedaba tras la fina capa de papel—, se emprendió un proceso en el que se han ido explorando las diferentes posibilidades que ofrecía esta dinámica: con la incorporación de otros factores como el volumen, el espacio y la profundidad de campo, o la introducción de objetos; así como en función de las diferentes tecnologías de reproducción, que fueron dando paso de la imagen física, impresa, a la imagen

luz proyectada⁹ —y en los últimos proyectos de esta línea de trabajo también a la reproducción tridimensional gracias al escaneo y la impresión 3D. Además, poco a poco también se fue evolucionando desde una consideración más abstracta, en la que el proceso estaba centrado fundamentalmente en la problemática en torno a la representación en sí misma, a otra en la que los elementos con los que se efectuaba esta operación también aportaban su propia carga conceptual al conjunto. Esto hasta llegar, podría decirse, al nivel de casi máxima complejidad dentro de esta lógica —en el sentido de las múltiples capas que se acaban sumando—, donde a los componentes anteriores se añade la alusión expresa a una obra de la historia del arte reciente, con la que se cree puede entablar un diálogo que enriquece, a la vez que problematiza la propuesta.

Fig. 2. Vistas de la instalación.

Se ve por lo tanto como existe, como se decía, una reivindicación de la parte física y material de la obra vinculada a lo perceptivo, pero precisamente como resultado de un uso paradójico, en este caso de la imagen fotográfica, que se presenta desplazada de su función básica, fuera del contexto y el tipo de soporte que se considera adecuado para su correcta recepción —el

⁹ Hay en este sentido varios referentes que se podrían citar aquí, pero que no se van a analizar con el detenimiento que requerirían por cuestiones de espacio. En cuanto al uso de la fotografía de un modo similar al descrito, puede consultarse la obra *Photopath* (1967) de Victor Burgin (Godfrey, 1998, p. 204; y Fundació Antoni Tàpies, 2001). En lo referente al uso de una imagen proyectada sobre otra representación tridimensional, en este caso diapositivas sobre reproducciones en escayola de diferentes partes del cuerpo, pueden verse distintas piezas de Giuseppe Penone como *Pie* o *Torso* (1972) (Centro Galego de Arte Contemporánea [CGAC], 1999).

marco, la hoja en blanco, el monitor, la pantalla, la superficie lisa y sin información—. Si en la lógica representativa habitual la imagen funciona como vicaria de aquello que muestra, de aquello que en ella se «aparece», aquí se pone en cuestión este rol, al ser mostrada no sólo al lado de lo que debería «re-presentar» —y por lo tanto, aparentemente tornando innecesaria su existencia— sino proyectada sobre eso mismo como imagen luz, de tal manera que en esa superposición se genera un particular efecto. Ese solapamiento de imagen y referente se traduce en un extrañamiento¹⁰ visual y cognitivo cuyo objetivo sería de algún modo romper con el automatismo perceptivo con el que operamos en nuestra vida cotidiana, rescatar el objeto para la visión más allá de su simple reconocimiento (Shklovski, 1917/1980). Generar una interrupción en el proceso de cognición al sabotear el flujo que se da de forma automática cuando ponemos en funcionamiento siempre los mismos mecanismos perceptivo-interpretativos. Un efecto que se ve acrecentado, a la vez que cambia de «matiz», en la segunda de las imágenes, fruto de generar una nueva vuelta de tuerca en este razonamiento aparentemente «ilógico», con la inserción de la definición textual de ese mismo objeto en el propio archivo de imagen, en tanto datos, información digital.

«Error" —digital—

Tal y como se adelantaba, otro de los factores determinantes en la producción de la instalación *Uno y tres (mil) troncos* sería el rol desempeñado por lo que a primera vista parece ser una anomalía, una distorsión, un error que ha afectado a la última de las imágenes utilizadas en la proyección, y que acaba «impregnando» la pieza en su totalidad. Esa toma ha sido obtenida empleando estrategias del denominado *glitch art*, aunque la idea de partida no ha sido tanto tratar de colocar la obra en el horizonte de estas prácticas, como utilizar una serie de herramientas de manera consecuente, de acuerdo con la lógica propia de la pieza.

¹⁰ La estrategia del extrañamiento en su vínculo con las artes visuales recientes es el tema principal de la línea de investigación en la que actualmente me encuentro trabajando dentro de mi proyecto de tesis doctoral.

Fig. 3. Proceso de producción de la instalación: toma de las fotografías que luego se emplearán para generar la pista de video que se proyectará sobre el tronco.

La idea con ese último plano del vídeo proyectado sobre el tronco de árbol era tratar de condensar en una misma entidad el propio objeto, su imagen y su definición —tal y como aparece en el diccionario de la RAE—. Para ello se ha implementado un proceso en el que tanto el documento de texto que contenía esa definición, como la fotografía digital, han sido trabajados como datos en bruto en un software —libre— de edición de audio —pudiendo encontrarse en este punto una conexión al nivel de la praxis, de la forma de trabajar en este entorno artístico, con las tesis que Flusser (2011) planteara sobre la «imagen técnica», y la idea que de algún modo está a la base de su teoría, la constatación de que el hecho de que la información se manifieste como imágenes, textos o sonidos no depende de la naturaleza de los «datos en sí»—. Un procedimiento en el que la palabra —escrita— se hace imagen —de nuevo y de otro modo (en la obra de Kosuth también se da esta especie de «duplicidad», ya que lo que se presenta como texto es en realidad una ampliación fotográfica de la definición del diccionario)— gracias a tratar ambas como sonido, en una especie de bucle ciertamente paradójico.

En resumen, lo que se ha hecho es trabajar mediante un método particular de la técnica del *databending*, denominado en este caso «sonificación» de la imagen. En primer lugar, el término más genérico de «*databending*» es utilizado para designar un tipo de práctica que el artista, investigador y educador Nick Briz (2015), vinculado a los nuevos medios, resume del siguiente modo: «toma una pieza de tecnología con la que estés familiarizado, y haz algo extraño con ella» (p. 2). La sonificación sería entonces una aplicación específica de esa es-

trategia, y que consistiría en abrir un archivo de imagen con un software diseñado para trabajar con audio, modificar el archivo en ese programa y a partir de ahí exportarlo de nuevo. Los cambios que experimentará la imagen siendo tratada de este modo son impredecibles, y dependerán en cada caso del tipo de efectos y herramientas utilizados, así como de la envergadura o profundidad de las manipulaciones que se hayan efectuado.

Fig. 4. Distintas fases del proceso de generación de la imagen *glitch* a partir de la fotografía original.

En el caso de la obra *Uno y tres (mil) troncos* ha sido un proceso que podríamos calificar de «sonificación parcial», ya que lo que interesaba en sí más que la posibilidad de generar «efectos» de audio sobre la imagen —reverberación, eco, etc.—, es que la propia lógica de este tratamiento responde en cierto modo a la naturaleza y concepción original del proyecto. A nivel técnico, lo único que se hizo fue por lo tanto fusionar en un único archivo de imagen la fotografía y la definición de la palabra «tronco» —que además, y de ahí el título de la obra, hubo que multiplicar miles de veces, de tal forma que las pistas que surgían de importar cada archivo tuvieran la misma longitud, y por lo tanto la «definición» se superpusiera a la «imagen» en su totalidad, antes de poder exportar el archivo final (ver figura 4)—.

Tras esta descripción de corte más técnico, pero que da cuenta de hasta qué punto la cuestión conceptual se encuentra indisolublemente unida al tipo de herramientas y procedimientos que se han empleado, quizá es interesante tratar brevemente algunos de los conceptos que se encuentran a la base de este tipo de prácticas. Continuando con las aportaciones de Briza a este campo, encontramos una primera definición de lo que puede ser el *glitch art*. «Si un *glitch* es un evento inesperado que se da en un sistema y que llama la atención sobre el

sistema mismo, el *glitch art* es cada vez que un artista aprovecha intencionalmente ese momento, ya sea recontextualizando o provocando esos *glitches*» (p. 3). Por su parte, Rosa Menkman (2011), otra las figuras que han desempeñado un papel determinante en la consolidación y difusión de este fenómeno, tanto en el ámbito de la práctica artística, como en de la reflexión teórica y la investigación vinculada a un contexto académico, ofrece la siguiente definición:

Mientras que el *glitch* tecnológico es principalmente un proceso de *shock* que requiere investigación y cognición, el *glitch art* se describe mejor como un conjunto de formas y eventos que oscilan entre extremos: el frágil *moment(um)* de una ruptura material basado en la tecnología, la investigación conceptual o tecnocultural de estas rupturas, y la mercancía aceptada y estandarizada en que el *glitch* puede convertirse (p. 55).

Algo que comparten estas definiciones es que en ambas, lo que el *glitch art* pueda ser o no, depende directamente de qué es lo que se entiende por *glitch*.¹¹ En este sentido existen ciertos desajustes o diferencias según las versiones, pero podrían verse quizá más como facetas complementarias que como aspectos irreconciliables. Menkman, recurriendo a la teoría de la información, clasifica el *glitch* como un tipo particular de «artefacto» sonoro/visual o «ruido», siendo entre ellos el más desconcertante y difícil de definir, cuya mayor cualidad consiste en ser capaz de arrojar por un instante un poco luz en el normalmente confuso e ininteligible lenguaje de la máquina, ya que «captura a la máquina relevándose a sí misma» (p. 29-30). Aunque Nick Briz (2015) se preocupa de remarcar que un *glitch* no es —o no exclusivamente diríamos— un «error», en el sentido de algo que la tecnología hace por accidente —chocando aquí en cierto modo con la interpretación anterior—, sino que es más bien algo que no se espera, que te coge de improviso, insiste también —en esta caso coincidiendo con Menkman— en que lo más característico del mismo es que en ese instante en que nos sorprende desprevénidos, «revela aspectos del sistema que de otro modo pasarían desapercibidos —dado que la intención del sistema es permanecer "invisible"—» (p. 8).

¹¹ Al parecer la primera vez que se empleó esta palabra en inglés, para referirse a un mal funcionamiento de aparatos electrónicos, fue en una misión espacial en 1962 (cf. Menkman, 2011, p. 26).

Según lo analizado, desde la perspectiva de este artículo se podría argumentar que parece haber una conexión bastante clara entre un uso crítico del *glitch*, una utilización que toma en consideración como factor determinante aquello que es y aquello que hace y genera dentro de un sistema, y el tipo de propuestas que se plantearon desde la tendencia conceptual en el seno del arte. Briz (2011), sin llegar a cerrar tanto este vínculo, establece un puente conectando diversos momentos o movimientos de la historia del arte como el cubismo, el dadaísmo o el cine estructuralista, técnicas como el *décollage*, actitudes como el apropiacionismo, o la obra de artistas como Matta-Clark, Smithson o Cage, con las intenciones y el modo de actuar que se encuentra a la base de un *glitch art* que opera desde una toma de consciencia del propio entramado tecnológico en el que se da, tratando de sacarlo a la luz.

En el caso de Menkman (2011), sí hace referencia directa, dentro de las diferentes formas en que los artistas *glitch* contemporáneos «explotan el *moment(um)* inherente al *glitch*», a un tipo de «*glitching* conceptual» (p. 65) —dentro del cual podrían incluirse varios proyectos suyos (aunque la autora no hace esta conexión de forma explícita), como el ya famoso *Vernacular of File Formats* (2010), o distintos trabajos del dúo de artistas Jodi, por citar algunos de los más representativos—. ¹² En este mismo texto se puede encontrar además un recorrido que va desde aquellos que podrían considerarse precursores del *glitch art*, cuyos trabajos se sitúan aún en un estadio analógico, y que la autora localiza dentro de una trayectoria que denomina arte del «ruido» o de la «interferencia» —con obras como la *Magnet TV* de 1965 de Nam June Paik—, a las últimas tendencias que oscilan entre la simple apropiación de lo que se denomina un «*glitch* puro» —que se da de manera «fortuita», y el artista rescata para poder mostrárselo al público—, y la implementación de distintas estrategias en la generación de estos artefactos visuales. ¹³

La escamonda

¹² Puede encontrarse un detenido análisis de estos y otros trabajos —que desde la perspectiva de este artículo podrían englobarse dentro de este mismo razonamiento— en su ensayo.

¹³ Un ejemplo especialmente interesante para este estudio es el propuesto por Stacey Mason (2012) en un breve artículo en el que se acerca al *glitch art* desde el ámbito de la creación literaria, y en el que confluyen teoría literaria, artes visuales y estética remix, al insertar historias escritas directamente en el código ASCII que resulta de abrir una imagen en un editor de texto.

Un último componente fundamental en la aproximación a la obra de cara a generar esas posibles interpretaciones, está relacionado con la naturaleza del objeto empleado. Se trata de un tronco de madera —o más bien un fragmento, del tamaño de un torso humano aproximadamente—, de un ejemplar de «chopo cabecero» recogido en el curso alto del río Huerva, a pocos kilómetros de su nacimiento. Un tipo particular de árbol cuyas caprichosas formas son el reflejo de unas costumbres y unos modos de vida prácticamente en desaparición, y que constituyen un valioso patrimonio etnológico (Herrero y Lorén, 2013).

Fig. 5. a) Lugar de procedencia del tronco, en el tramo del río Huerva comprendido entre los pueblos de Lagueruela y Bea, en la provincia de Teruel. **b)** Emplazamiento del tronco antes de ser trasladado.

Esta especie vegetal ha sido testigo de una determinada forma de entender la relación con el entorno en el ámbito rural, y ha contribuido a configurar el paisaje y la identidad de buena parte de lo que hoy ha venido a denominarse la España vaciada, y en especial de la zona de la Cordillera Ibérica que queda comprendida en la provincia de Teruel (p. 20). El gran valor paisajístico, ecológico y cultural asociado a estos árboles, cuya población se ha visto drásticamente reducida en las últimas décadas, junto con el conjunto de saberes asociados a su cultivo y aprovechamiento, ha hecho que desde hace algunos años se hayan generado diferentes iniciativas que apuestan por su conservación y reconocimiento, tanto por parte de las instituciones como de la ciudadanía.¹⁴

¹⁴ Buen ejemplo de ello son —por citar dos de las más relevantes— la creación del *Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra*, o el *Congreso internacional de árboles trasmochos*, celebrado en

Junto a este patrimonio que condensa —o más bien directamente relacionado con ello—, algo importante para el presente proyecto es que la peculiar morfología de esta clase de árboles, es el resultado de combinar los atributos biológicos de una especie concreta, el «populus nigra» o álamo negro, y de un tipo específico de poda denominada «escamonda» (p. 72), cuya particularidad radica en que es practicada siempre en la misma parte del árbol, a una determinada altura, allí donde se insertan las principales ramas en el tronco. Esta tala reiterada en la misma zona, cuyo objetivo es la obtención de forraje para el ganado y madera para leña y construcción —entre otros muchos usos—, hace que el árbol vaya generando un engrosamiento denominado «cabeza» o «toza» (pp. 30-31), lo que le confiere su característica y monumental forma.

Fig. 6. Chopos cabeceros en las inmediaciones de Bea (Teruel).

Así pues, la elección de este extraño fragmento de leña responde a varios motivos. En primer lugar, su característico aspecto, el que sea resultado de una clase de manipulación específica, conduce la reflexión hacia una nueva capa significativa en la que se apunta al vínculo humano-naturaleza desde un posicionamiento que cuestiona el pensamiento dicotómico heredado de la modernidad con que el que se ha venido entendiendo hasta tiempos recientes esta relación,

marzo de 2019 en las localidades turolenses de Galve y Aguilar de Alfambra, organizado por el propio parque y apoyado por el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura y Deporte. En este evento se dieron cita expertos en este ámbito —el más amplio de los «trasmochos», ya que son diversas especies las que pueden incluirse bajo esta denominación— de diferentes países con el objetivo de reivindicar el valor de estos árboles, y que junto al entramado de tradiciones y conocimientos vinculados a ellos sean reconocidos más ampliamente como un patrimonio cultural material e inmaterial.

a la vez que, en un nivel más concreto e inmediato, visibiliza una serie de prácticas que podrían desempeñar un papel importante en la reactivación de medio rural. A partir de aquí, se deriva además el efecto que puede tener el utilizar este elemento para visitar una obra conceptual en la que se pretendía reflexionar sobre el propio estatus del arte, generando un «circuito» cerrado a través del uso de diferentes lenguajes de un modo reiterativo. Al cambiar un objeto fabricado, por otro cuyo estatus es ciertamente ambiguo, con una parte natural y otra podría decirse «artificial» o moldeada por la mano del ser humano —pero que se dan al tiempo, de manera indisociable—, al substituirlo por un ente que siendo biológico se acerca al «artefacto», se abre de alguna manera ese bucle tautológico,¹⁵ por el que se cuela lo que aún no ha sido —del todo— domesticado. Un árbol que finalmente —y generando con esta hipótesis una triangulación que cerraría el ciclo entre los distintos núcleos temáticos—, con su estructura irregular y sinuosa —más que amorfa, que se encuentra fuera o desplazada de la que sería la habitual—, podría llegar a verse, en tanto una especie de alteración en el funcionamiento normal de una planta, como una especie de «*glitch* orgánico» o «vegetal», un «desajuste» acontecido en un ser vivo que de alguna manera reivindica el ser mirado de otro modo —a cómo, por ejemplo, percibimos sus homólogos silvestres, sin «alterar»— en su reacción, pero a la vez relación —¿simbiótica?— con la especie humana.

A modo de conclusión

Retomando ahora uno de los términos empleados en el título del artículo, podemos ver tras este recorrido como emerge la noción de «palimpsesto»: en esta obra¹⁶ los diferentes niveles semánticos se van superponiendo en paralelo a un proceso de producción en el que múltiples estratos se acumulan de cara a conformar la materialidad¹⁷ última de la pieza. Se da por tanto esa superposición de capas y lecturas que aparecían en la obra de artistas como Jasper Johns

¹⁵ Respecto a la obra de partida, Simón Marchán Fiz (1986, p. 262) indica que, con su concesión a la dimensión referencial del lenguaje, el propio artista parece de algún modo salirse en esta obra del «purismo ideológico» que desplegará en otros trabajos, excediendo su concepción tautológica del arte.

¹⁶ Llevando más lejos las implicaciones de la idea de «palimpsesto» desde la óptica de la producción artística actual, la instalación ha dado pie a la creación posterior de distintas obras, como es el caso del videoarte experimental presentado en el contexto de PANORAMAS 2021, en su parte expositiva.

¹⁷ Se entiende aquí este concepto en consonancia a cómo lo plantea Katherine Hayles dentro de la crítica literaria, como la interrelación entre el objeto físico —en su caso el texto—, su contenido conceptual y la actividad interpretativa del receptor (2004, *Print is flat, code is deep: The importance of media-specific analysis*. En *Poetics Today*, 25, nº 1, pp. 67-90, citada en Menkman, 2017, p. 2).

(cf. Foster, Bois, Buchloh, y Krauss, 2006, p. 406), y que concierne tanto a la parte material del objeto —a la parte física, a la «superficie» de la imagen—, como al nivel conceptual, pero de un modo en el que se implementa una nueva dimensión, vinculada a lo digital y lo virtual, y que opera mediante el parecido, la mimesis y la semejanza, a través del reenvío constante entre la representación y la presencia.

Fig. 7. Vistas de detalle de la instalación.

Con el uso de la fotografía en tanto imagen luz, proyectada sobre aquello de donde ha sido tomada, incorporando además la definición de ese mismo objeto, no ya como texto, sino como código que se inserta en el archivo digital, la idea era generar un todo, proporcionar una «imagen total» —siempre imposible—, en la que todos estos elementos se dan a la vez, se solapan y superponen, haciéndolos difícilmente diferenciables. Se pretendía establecer un paralelismo con el modo en que los discursos vehiculados a través de los distintos medios por diferentes agentes, ya sean instituciones, grandes corporaciones, o la propia sociedad en su conjunto, nos atraviesan, nos configuran, tienen un papel determinante en nuestra construcción identitaria tanto individual como colectiva. Y esto en un escenario en la que las posibilidades emancipatorias que podrían derivarse de la implicación y la participación activa de los individuos — algo que Flusser (2011) en su momento vio como una posible salida a las dinámicas telemáticas unidireccionales surgidas tras la aparición de la imagen técnica— están siendo cooptadas en beneficio de los intereses privados y las estructuras de poder, una vez han tomado consciencia del potencial que esto encierra y hemos sido relegados a una posición de usuario «prediseñada».¹⁸ Encapsulados en una lógica del prosumidor desplazada del que pudiera ser

¹⁸ Esta última reflexión va en la línea de lo planteado por Nick Briz cuando propone una «práctica diaria del *glitch*», recuperando las aportaciones de Curt Cloninger (2009, *Commodify Your Consumption: Tactical Surfing / Wakes of Resistance*. citado en Briz, 2015, pp. 8-9) a partir de una revisión crítica de la capacidad de agencia del consumidor/usuario tal y como la plantea Michel de Certeau en su texto *La invención de lo cotidiano*.

su sentido original¹⁹, y desde donde cada vez es más difícil generar una narrativa alternativa, o un relato verdaderamente crítico.

Fig. 8. Vistas de detalle de la instalación.

Una integración o combinación de imagen y palabra que aquí se da de forma literal, para volver sobre la idea, como diría Mitchell (2009), de que «todos los medios son mixtos y todas las representaciones son heterogéneas; no existen las artes "puramente" visuales o verbales, aunque el impulso de purificar los medios sea uno de los gestos utópicos más importantes del modernismo» (p. 12).²⁰ Por eso, y volviendo ahora al comienzo de este escrito, si de primeras había un buen motivo para visitar desde la óptica actual una obra perteneciente al arte conceptual,²¹ es que este, recurriendo de nuevo a Lippard (2004), ofrece un «puente entre lo verbal y lo visual» (p.12). Un nexo que, retomando ese atisbo de apertura que parecía adivinarse en los postulados de LeWitt (1966/1999) para un arte que aún miraba únicamente dentro de su contexto inmediato, cuando indicaba que «la obra de arte puede ser percibida únicamente después de ser completada», nos lleva al último de los objetivos del trabajo hasta aquí presentado. Si se entiende finalmente, con este artista, la percepción de la obra como «la aprehensión de los datos sensibles, la comprensión objetiva de la idea y simultáneamente

¹⁹ Menkman (2011, p. 58) recurre a esta figura reivindicándola en el sentido crítico con el que idealmente se debería poder ejercer, cuando habla de las problemáticas intrínsecas al *glitch art* entendido en tanto «género». Un rol que requiere un alfabetización tecnológica y audiovisual relativamente alta, si se quieren afrontar los retos y peligros que surgen de la paulatina fetichización nostálgica de la imperfección, y que iría de la mano de la obsolescencia con que nuestras tecnologías son programadas, de acuerdo a una lógica económica del beneficio.

²⁰ Se puede encontrar un análisis más detenido de este asunto a lo largo del texto —en particular en las pp. 88-91—, así como en el capítulo dedicado casi en exclusiva a este tema y recogido en otro volumen *No existen medios visuales* (en Brea, 2005, pp. 17-25).

²¹ El propio Kosuth (1969/1977) apuntaría en el texto visto al comienzo: «el arte "vive" influyendo en otro arte», de tal modo que «la razón por la cual distintos artistas del pasado vuelven a "resurgir" es que algún aspecto de su obra resulta utilizable para los artistas contemporáneos» (p. 68).

la interpretación subjetiva de ambas» (p. 13), la intención última no sería otra que, en la medida de lo posible, poder cambiar «nuestro entendimiento de las convenciones alterando nuestra percepción» (LeWitt, 1969/1999, p. 107).

Referencias

- Alberro, A. y Stimson, B. (1999). *Conceptual art: a critical anthology*. Cambridge: MIT Press.
- Battcock, G. (ed.) (1977). *La idea como arte: documentos sobre el arte conceptual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Brea, J. (2005). *Estudios Visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid: Akal.
- Briz, N., Meaney, E., Menkman, R., Robertson, W., Satrom, J. y Westbrook J. (eds.) (2011). *GLI.TC/H READER[ROR] 20111*. Unsorted Books. Recuperado de http://gli.tc/h/READER-ROR/GLITCH_READERROR_20111-v3BWs.pdf
- Briz, N. (2015). *Thoughts on Glitch [Art] v2.0*. Recuperado de <http://nickbriz.com/thoughtsonglitchart/thoughtsonglitchartv2.0.pdf>
- Centro Galego de Arte Contemporánea [CGAC] (2009). *Giuseppe Penone, 1968-1998* [catálogo]. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.
- Congreso internacional: árboles trasmochos, un patrimonio cultural. 23 y 24 de marzo de 2019. Aguilar del Alfambra-Galve (Teruel)* (2019). Teruel: Parque cultural del chopo cabecero del alto Alfambra.
- Editors of Art-Language (1969/1999). Introduction. En Alberro, A. y Stimson, B. *Conceptual art: a critical anthology* (pp. 98-104). Cambridge: MIT Press.
- Flusser, V. (2011). *Hacia el universo de las imágenes técnicas*. México: UNAM-ENAP
- Foster, H., Bois, Y-A., Buchloh, B. H. D. y Krauss, R. E. (2006). *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Akal.
- Foucault, M. (1981). *Esto no es una pipa: ensayo sobre Magritte*. Barcelona: Anagrama.
- Fundació Antoni Tàpies (2001). *Victor Burgin: una exposició retrospectiva* [catálogo], Barcelona: Fundació Antoni Tàpies.
- Godfrey, T. (1998). *Conceptual art*. Londres: Phaidon.

- Guasch, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.
- Herrero, F. y Jaime, C. (2007). *El chopo cabecero en el sur de Aragón: la identidad de un paisaje*. Calamocha (Teruel): Centro de Estudios del Jiloca.
- Kosuth, J. (1966/1977). Arte y Filosofía, I y II. En Battcock, G. (ed.). *La idea como arte: documentos sobre el arte conceptual* (pp. 60-81). Barcelona: Gustavo Gili.
- LeWitt, S. (1966/1999). Paragraphs on Conceptual Art. En Alberro, A. y Stimson, B. *Conceptual art: a critical anthology* (pp. 12-16) Cambridge: MIT Press.
- (1969/1999). Sentences on Conceptual Art. En Alberro, A. y Stimson, B. *Conceptual art: a critical anthology* (pp. 106-108). Cambridge: MIT Press.
- Lippard, L. R. (2004). *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Madrid: Akal.
- Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte objetual al arte de concepto: (1960-1974): Epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna": Antología de escritos y manifiestos*. Madrid: Akal.
- Mason, S. (2012). *Glitched Lit: Possibilities for Databending Literature*. Recuperado de <http://nht.ecs.soton.ac.uk/2012/papers/8-smason.pdf>
- Menkman, R. (2011). *The Glitch Moment(um)*. Amsterdam: Institute of Network Cultures. Recuperado de <https://networkcultures.org/blog/publication/no-04-the-glitch-momentum-rosa-menkman/>
- (2017). *Introducción a Beyond Resolution: Actos de mi presentación para #34C3, Leipzig, Alemania*. Recuperado de https://beyonddresolution.nyc3.digitaloceanspaces.com/Rosa%20Menkman%20Long%20presentation%2034C3_es.pdf
- Mitchell, W. J. T. (2009). *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid: Akal.
- Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía [MNCARS] (2021). *One and Three Chairs (Una y tres sillas)* [Colección]. Recuperado de <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/one-and-three-chairs-tres-sillas>
- Museum of Modern Art [MoMA] (2021). *Joseph Kosuth: One and Three Chairs, 1965* [Collection]. Recuperado de <https://www.moma.org/collection/works/81435>
- Parque cultural del chopo cabecero del alto Alfambra (2021). Recuperado de <https://parque-chopocabecero.com/>